

Desenvolvimento de matriz terra-cal de baixa densidade produzida por compactação manual controlada

REZENDE, Bárbara dos Santos¹; DA GLORIA, M'hamed Yassin Rajiv¹; TOLEDO FILHO, Romildo Dias¹

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

¹ ✉ barbara.rezende@coc.ufrj.br

Resumo

Este estudo teve como objetivo desenvolver e avaliar o comportamento físico-mecânico de matrizes de baixa densidade de solo estabilizado com cal, produzidas por compactação manual controlada, compatíveis com processos de moldagem e montagem manual. O solo foi caracterizado quanto às propriedades físicas, químicas e mineralógicas, e o ensaio Proctor foi utilizado como referência para definição da umidade de moldagem e da densidade seca de projeto. Foram avaliadas três dosagens de cal (5%, 7% e 10% em massa do solo seco), moldadas por compactação manual com energia equivalente a aproximadamente 4,4% da energia Proctor. O desempenho das matrizes foi avaliado pela determinação da massa específica seca, grau de compactação e resistência à compressão simples aos 28 dias. Foram obtidas densidades secas entre 1,02 e 1,21 g/cm³ e resistência à compressão entre 0,40 e 0,50 Mpa. A dosagem de 7% apresentou melhor equilíbrio entre densidade reduzida, controle de compactação e desempenho mecânico, enquanto a de 10% apresentou maior potencial de ganho de resistência. Os resultados demonstram que a compactação manual controlada associada à estabilização com cal é eficaz na produção de matrizes de baixa densidade e boa uniformidade, embora os níveis de resistência obtidos indiquem a necessidade de estratégias adicionais de melhoria para aplicações que demandem maior desempenho mecânico. O estudo contribui para a compreensão dos parâmetros de moldagem e dos limites de desempenho de matrizes solo-cal leves produzidas com baixa energia de compactação.

Palavras-chave: construção com terra, estabilização com cal, compactação manual.

1. Introdução

A indústria da construção civil está entre as atividades de maior impacto ambiental, sendo responsável pelo consumo de 20 a 50% dos recursos naturais e pela geração de cerca de 50% dos resíduos sólidos globais [1]. Esses impactos estão associados à extração intensiva de matérias-primas e ao descarte ao final da vida útil. Em resposta, os princípios da economia circular têm

impulsionado o desenvolvimento de sistemas construtivos mais eficientes, baseados na redução do consumo de recursos [2, 3]. No Brasil, esse desafio é particularmente relevante no setor habitacional, diante da demanda de 12,9 milhões de novas unidades até 2033 [4], evidenciando a necessidade de tecnologias construtivas com menor impacto ambiental, acessíveis e compatíveis com contextos de baixa mecanização.

Nesse cenário, a terra destaca-se por sua ampla disponibilidade, baixo impacto ambiental e reduzida energia incorporada, além de potencial para aplicação em processos construtivos acessíveis [5-7]. Entretanto, seu desempenho depende do controle de parâmetros como umidade, granulometria e densidade seca. Algumas abordagens recentes, como sistemas de taipa pré-fabricada, demonstram ganhos de controle dimensional e desempenho do material [8, 9], porém frequentemente dependem de elevada mecanização, o que limita sua aplicação em contextos de menor complexidade tecnológica. Nesse sentido, a compactação manual controlada surge como alternativa, permitindo a produção de elementos com menor demanda tecnológica e maior acessibilidade produtiva.

A densidade exerce influência direta sobre o desempenho de materiais compactados à base de terra [5, 10, 11]. Técnicas como a taipa de pilão produzem elementos com elevada densidade e resistência, podendo atingir valores entre 1700 e 2200 kg/m³ [5], o que dificulta sua manipulação, moldagem e montagem manual. Em contrapartida, materiais de terra de baixa densidade apresentam valores inferiores, geralmente entre 800 e 1400 kg/m³ [12], sendo mais compatíveis com processos construtivos leves. Nesse contexto, o controle da densidade torna-se um parâmetro fundamental para viabilizar matrizes com menor peso próprio e maior facilidade de manuseio. Além disso, a estabilização com cal constitui estratégia essencial para melhorar o desempenho da terra, promovendo a floculação das partículas argilosas e alterações na estrutura do material, com reflexos no desempenho físico e mecânico [5, 10, 11, 13]. Dosagens típicas variam entre 3% e 10% em massa do solo seco, porém teores abaixo de 5% podem não ser suficientes para promover reatividade, enquanto dosagens acima de 10% podem comprometer a trabalhabilidade da mistura [5, 10, 11], sendo sua definição fundamental para o desempenho do material.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar experimentalmente matrizes de baixa densidade de solo estabilizado com cal, produzidas por compactação manual controlada, analisando a influência do teor de cal sobre suas propriedades físicas e mecânicas, com foco na obtenção de materiais compatíveis com processos de moldagem e montagem manual.

2. Materiais e metodologia experimental

O trabalho foi estruturado em duas etapas: (i) preparação e caracterização dos materiais constituintes (solo e cal) e das misturas solo-cal, e (ii) moldagem e avaliação do desempenho físico-mecânico da matriz compactada.

2.1. Etapa 1 – Preparação e caracterização dos materiais

2.1.1. Solo

O solo foi coletado em Seropédica (RJ) a mais de 40 cm de profundidade para minimizar matéria orgânica superficial [5, 11]. Após a coleta, o material passou por preparação conforme os procedimentos estabelecidos na ABNT NBR 6457:2024 [14], visando a obtenção de amostra homogênea e representativa para a realização dos ensaios.

Para a caracterização física do solo foram realizadas a análise granulométrica conjunta e a determinação da massa específica dos sólidos conforme a ABNT NBR 7181:2025 [15]. Paralelamente, a umidade higroscópica foi determinada por secagem em estufa a (105 ± 5) °C até a massa constante. Os limites de consistência do solo foram determinados por meio dos ensaios de limite de liquidez (LL) e limite de plasticidade (LP), conforme os procedimentos estabelecidos nas normas ABNT NBR 6459:2025 [16] e ABNT NBR 7180:2025 [17], respectivamente. Já o ensaio de compactação foi realizado conforme os procedimentos estabelecidos na ABNT NBR 7182:2025 [18], utilizando energia Proctor Normal. Através desse ensaio, calculou-se a massa úmida do solo compactado e teor de umidade, obtendo-se a curva de compactação do solo, apresentada na Figura 1, da qual se determinaram os parâmetros de massa específica aparente seca máxima de $1,57 \text{ g/cm}^3$ e umidade ótima de compactação de 24,3%, utilizadas como referência para a definição das condições de moldagem e da densidade seca da matriz solo-cal.

Figura 1 — Curva de compactação do solo.

Com o objetivo de identificar as propriedades químicas do solo, foram realizados o ensaio de pH, conforme metodologia da EMBRAPA [19], e fluorescência de raios X (FRX). A caracterização mineralógica foi realizada por DRX. Os ensaios forneceram parâmetros de referência para a

caracterização do sistema solo-cal e para a análise do comportamento físico-químico das misturas.

2.1.2. Cal hidratada: caracterização química e mineralógica

A cal utilizada foi a cal hidratada tipo CH-III, fornecida comercialmente pela empresa Votorantim Cimentos Brasil S.A. Sua caracterização mineralógica foi realizada por difração de raios X (DRX) e sua composição química foi determinada por fluorescência de raios X (FRX).

2.1.3. Caracterização química da mistura solo-cal: ensaio de pH

A reatividade química da mistura solo-cal foi avaliada por meio da determinação do pH, conforme metodologia da EMBRAPA [19]. Este ensaio teve caráter preliminar e investigativo, com o objetivo de avaliar a variação do ambiente químico da mistura, e subsidiar a definição das composições a serem avaliadas nas etapas experimentais subsequentes. Foram analisadas misturas contendo 5%, 7% e 10% de cal hidratada, em massa do solo seco, com três repetições para cada dosagem.

2.2. Etapa 2 – Desenvolvimento e avaliação da matriz terra-cal

Foram definidas três composições experimentais com adição de cal hidratada nos teores de 5%, 7% e 10% em massa do solo seco. Essa faixa foi estabelecida com base em recomendações da literatura técnica sobre estabilização de solos com cal, conforme descrito na introdução deste trabalho [5, 10, 11], visando avaliar a influência progressiva do teor de estabilizante sobre o comportamento físico e mecânico da matriz compactada, mantendo-se constantes os demais parâmetros de moldagem e compactação, sendo o teor de cal a única variável independente do estudo.

As misturas foram dosadas com base na massa seca de referência definida a partir da densidade seca de pesquisa e do volume interno dos moldes utilizados. A massa de cal correspondente a cada proporção foi calculada como percentual da massa seca do solo, enquanto a umidade de moldagem e a densidade seca tiveram como referência o ensaio de compactação, apresentado na seção 2.1. Porém, considerando o objetivo de desenvolver matrizes de baixa densidade compatíveis com processos de moldagem e montagem manual, foi adotada uma estratégia de redução controlada da densidade seca em relação ao valor máximo obtido no Proctor. Assim, definiu-se como condição de moldagem o ponto localizado no ramo seco da curva de compactação, aproximadamente 2% abaixo da umidade ótima, condição que favorece a obtenção de matrizes com menor densidade, correspondente a umidade de moldagem 22,4% e massa específica seca correspondente a 1,387 g/cm³.

Como critério de pesquisa, estabeleceu-se como densidade seca de projeto 80% da densidade seca máxima obtida no Proctor, com o objetivo de reduzir o peso próprio dos elementos sem comprometer a coesão e a estabilidade do material durante a moldagem, conforme equação 1:

$$\rho_{d,projeto} = 0,80 \times \rho_{d,max}$$

1

$$\rho_{d,projeto} = 0,80 \times 1,57 = 1,26 \text{ g/cm}^3$$

Considerando ainda a menor energia de compactação aplicada na moldagem manual dos elementos experimentais, estimou-se uma densidade seca efetiva em campo da ordem de 1,11 g/cm³, correspondente a aproximadamente 71% da densidade seca máxima do solo, que se situa dentro da faixa de densidade estabelecida como critério de pesquisa, valor adotado como referência para a moldagem e avaliação experimental da matriz terra-cal. A dosagem apresentada na Tabela 1 refere-se à produção de um elemento com dimensões de 30 × 30 × 15 cm, correspondente a um volume compactado de 0,0135 m³.

Tabela 1 — Proporções em massa dos materiais constituintes para produção de 0,0135 m³ de matriz terra-cal compactada (molde 30 × 30 × 15 cm).

<i>Dosagem - Etapa 1 - Corpo de prova - Matriz terra-cal</i>					
<i>Misturas</i>	<i>Cal (%)</i>	<i>Solo (kg)</i>	<i>Cal (kg)</i>	<i>Água (kg)</i>	<i>Total (kg)</i>
1	5	14,271	0,714	3,357	18,34
2	7	14,005	0,98	3,357	18,34
3	10	13,623	1,362	3,357	18,34

A preparação da mistura foi realizada manualmente, sem o uso de misturador mecânico, utilizando recipiente plástico rígido e enxada metálica para homogeneização dos materiais secos constituintes. Em seguida, a água foi adicionada gradualmente, com auxílio de recipiente graduado, até atingir o teor de umidade de moldagem previamente definido. O ponto de moldagem foi controlado de modo a garantir consistência adequada à compactação, caracterizada pela formação de agregados coesos sob compressão manual, sem exsudação de água livre (Figura 2).

A moldagem foi realizada em moldes rígidos desmontáveis confeccionadas com base na NBR 17014:2022 [20], com dimensões internas de 30 × 30 × 15 cm. A compactação foi executada utilizando pilão metálico com massa aproximada de 4 kg e altura média de queda de 10 cm, aplicando-se 30 golpes divididos em quatro camadas sucessivas de espessura uniforme (Figura 2). A energia volumétrica de compactação aplicada foi estimada em aproximadamente 26,16 kJ/m³, correspondendo a cerca de 4,4% da energia do ensaio Proctor normal, caracterizando uma compactação de baixa energia, a fim de obter matrizes com menor densidade aparente seca. Os elementos moldados foram destinados à realização dos ensaios físicos e mecânicos.

Após a moldagem, os elementos foram desmoldados imediatamente e mantidos em ambiente coberto, protegido da radiação solar direta e da chuva, com ventilação natural (Figura 3). A cura

foi realizada em condição ambiental semicontrolada, com umidade relativa do ar variando entre 70% e 85%. Durante o período de cura, as temperaturas máximas diárias variaram geralmente entre 32 °C e 40 °C, enquanto as temperaturas mínimas raramente foram inferiores a 24 °C. Os elementos foram mantidos nessas condições por período mínimo de 28 dias, conforme recomendado pela ABNT NBR 17014:2022 [20].

Figura 2 – Processo de preparação dos materiais constituintes e compactação da mistura: a) homogeneização manual dos materiais secos em recipiente rígido; b) verificação do ponto de moldagem por formação de agregado coeso sob compressão manual; c) compactação da mistura em molde rígido com pilão metálico.

Figura 3 – Secagem dos blocos em ambiente coberto e semicontrolado.

2.3. Ensaio realizados na matriz terra-cal

2.3.1. Determinação da densidade seca, teor de umidade e grau de compactação

A massa específica aparente seca, o teor de umidade e o grau de compactação da matriz solo-cal foram determinados conforme a ABNT NBR 17014:2022 [20]. As amostras foram coletadas imediatamente após a compactação, por cravação do anel metálico nas regiões da base e do topo, totalizando quatro amostras por dosagem de cal (5%, 7% e 10%). Após a coleta, as amostras foram

pesadas e submetidas à secagem em estufa a 105–110 °C até a massa constante para determinação do teor de umidade. Esses parâmetros foram utilizados para avaliar a uniformidade da compactação e a conformidade da matriz com as condições de densidade estabelecidas no programa experimental.

2.3.2. Ensaio de resistência à compressão simples

A resistência à compressão simples foi determinada conforme os procedimentos estabelecidos na ABNT NBR 17014:2022 [20], após o período de cura de 28 dias dos corpos de prova compactados, sendo ensaiadas duas amostras para cada teor de cal avaliado, totalizando seis corpos de prova. Os ensaios foram realizados em prensa modelo Shimadzu, com capacidade máxima de 1000 kN.

3. Interpretação dos resultados e discussões

3.1. Caracterização dos materiais

A análise granulométrica caracterizou o solo como argilo-arenoso, composto por 44% de areia, 9% de silte, 38% de argila e 9% de pedregulho. A Figura 4 indica a curva granulométrica obtida. Os limites de consistência obtidos (LL = 52%, LP = 24% e IP = 28%) enquadram o material como argiloso e de elevada plasticidade, conforme a ABNT NBR 6502:2022 [21]. A massa específica dos sólidos obtida de 2,7 g/cm³ é compatível com solos de origem mineral, enquanto a umidade higroscópica de 18,36% reflete a capacidade de retenção de água, característica de solos com elevado teor de finos.

Em relação aos critérios da ABNT NBR 17014:2022, o solo apresenta teor de finos e índices de consistência ligeiramente elevados, caracterizando um material de plasticidade elevada, o que favorece a coesão, mas aumenta a sensibilidade às variações de umidade e o risco de retração [5, 11]. No ensaio Proctor normal, obteve-se $\rho_{d,max} = 1,57 \text{ g/cm}^3$ e $w_{ót} = 24,3\%$, evidenciando boa capacidade de densificação quando compactado sob condições controladas. Esse comportamento confirma a forte dependência do desempenho do material em relação ao teor de umidade e à energia de compactação, fatores diretamente relacionados à densidade e à estabilidade da matriz compactada [5, 11]. Esses resultados indicam que o solo apresenta potencial para aplicação em elementos compactados, desde que sejam adotados controle adequado da umidade de moldagem e estabilização química.

Figura 4 — Curva granulométrica do solo obtida conforme ABNT NBR 7181:2025.

A caracterização química e mineralógica indicou condições adequadas à estabilização com cal. O solo natural apresentou pH 6,9, próximo à neutralidade, valor adequado para a alteração do ambiente químico após a adição do ligante [5, 13]. A análise por DRX identificou a presença predominante de quartzo e caulinita (Figura 5), enquanto os resultados de FRX indicaram elevados teores de óxidos de alumínio (Al_2O_3), silício (SiO_2) e ferro (Fe_2O_3), composição típica de solos argilosos tropicais. No entanto, considerando a natureza predominantemente cristalina das fases identificadas por DRX, especialmente da caulinita, a interação com a cal está associada principalmente a mecanismos de troca iônica, floculação das partículas finas e reorganização da estrutura do solo, não sendo evidenciada a ocorrência de reações pozolânicas significativas. A ausência de evidências de fases amorfas reativas no DRX corrobora essa interpretação.

A caracterização da cal hidratada dolomítica do tipo CH-III confirmou sua natureza alcalina e seu potencial de modificação do meio. As análises por DRX (Figura 6) indicaram predominância de portlandita ($Ca(OH)_2$), além de fases associadas ao sistema cálcio–magnésio, como dolomita e periclásio, enquanto o FRX evidenciou elevados teores de CaO e MgO , responsáveis pela liberação de íons Ca^{2+} e OH^- e pela elevação da alcalinidade da mistura [5, 11]. Essa influência da cal no ambiente químico da mistura foi confirmada pelos ensaios de pH das misturas solo–cal, que apresentaram valores médios de 11,69, 12,17 e 12,09 para as dosagens de 5%, 7% e 10%, respectivamente, indicando a formação de um ambiente altamente alcalino. Observa-se ainda que o aumento do teor de cal acima de 7% não resultou em elevação significativa adicional do pH, sugerindo a aproximação de um patamar de saturação alcalina. Esse comportamento é coerente com os mecanismos clássicos de estabilização solo–cal, nos quais predominam, em estágios iniciais ou em sistemas de baixa reatividade, processos de floculação e carbonatação, enquanto a reação pozolânica depende de condições específicas de reatividade e tempo de cura [10]. Nesse

contexto, os mecanismos predominantes de interação solo-cal estão associados à floculação das partículas finas e à carbonatação progressiva do hidróxido de cálcio ao longo da cura, com formação de compostos como carbonato de cálcio, que contribuem para a coesão do material.

Figura 5 - Difratoograma de raios X (DRX) do solo natural.

Figura 6 – Difratoograma de raios X (DRX) da cal hidratada tipo CH-III.

3.2. Estratégia de compactação leve e desempenho físico

A estratégia experimental adotada teve como objetivo produzir matrizes de baixa densidade compatíveis com processos de moldagem e manuseio manual. Os resultados obtidos confirmam a eficácia dessa abordagem, com massa específica aparente seca média de 1,18 g/cm³, 1,12 g/cm³ e 1,10 g/cm³ para as dosagens de 5%, 7% e 10% de cal, respectivamente (Figuras 7). Para as dosagens de 7% e 10% de cal, os valores situaram-se predominantemente entre 1,02 e 1,21 g/cm³, correspondendo a aproximadamente 65% a 77% da densidade seca máxima obtida no ensaio Proctor (1,57 g/cm³). Esses valores estão próximos da densidade seca efetiva estimada na etapa de projeto (\approx 1,11 g/cm³), demonstrando que a compactação manual adotada foi capaz de produzir matrizes com densidade compatível com os objetivos de leveza estabelecidos.

Os teores de umidade médios observados foram de 19,67%, 19,70% e 29,29% para as dosagens de 5%, 7% e 10%, respectivamente, situando-se próximos ao teor de moldagem definido e confirmando a consistência do processo experimental. Esses resultados confirmam que a moldagem no ramo seco da curva Proctor, associada à baixa energia de compactação, constitui estratégia eficaz para o controle da densidade em sistemas de terra compactada [5, 11].

Observou-se influência do teor de cal sobre a uniformidade e reprodutibilidade da compactação. A dosagem de 5% apresentou maior variabilidade nos valores de densidade seca e teor de umidade, indicando maior sensibilidade às condições de moldagem. Em contraste, as dosagens de 7% e 10% apresentaram valores mais consistentes, com menor dispersão e maior uniformidade entre as regiões de base e topo dos elementos. Esse comportamento pode ser atribuído ao efeito estabilizante da cal, que promove a floculação das partículas argilosas e melhora a organização da estrutura do material, reduzindo sua sensibilidade às variações locais de umidade e facilitando o processo de compactação [10, 13].

Os valores médios de grau de compactação variaram entre aproximadamente 70% e 75% em relação à densidade máxima Proctor (Figura 8), valores inferiores aos especificados para elementos estruturais de taipa de pilão (95% a 105%), conforme a ABNT NBR 17014:2022 [20]. Essa diferença reflete a estratégia intencional de compactação leve adotada neste estudo, voltada à obtenção de elementos com menor densidade e peso próprio reduzido. Apesar do menor grau de compactação, os resultados demonstram que a compactação manual foi suficiente para produzir matrizes com boa homogeneidade e controle de densidade, situadas na faixa típica de materiais de terra de baixa densidade [5, 12]. No entanto, a redução da densidade associada à moldagem no ramo seco resultou em matrizes mais porosas, comportamento esperado devido a estratégia de compactação leve adotada e com a resposta do material às condições de moldagem impostas.

Figura 7 — Massa específica seca média em função do teor de estabilizante.

Figura 8 - Grau de compactação médio em função do teor de estabilizante.

3.3. Estratégia de compactação leve e desempenho mecânico

Os resultados de resistência à compressão simples aos 28 dias indicaram aumento progressivo com o teor de cal, com valores médios de 0,40 MPa, 0,42 MPa e 0,50 MPa para as dosagens de 5%, 7% e 10%, respectivamente, correspondendo a um ganho aproximado de 26% entre as dosagens extremas, como mostrado na Figura 9.

Os valores obtidos são inferiores aos normalmente especificados para elementos estruturais compactados, como a taipa de pilão, para a qual a ABNT NBR 17014:2022 recomenda resistência

mínima de 1,3 MPa, associada a materiais com densidades superiores a 1700 kg/m³ e produzidos com elevada energia de compactação. Os níveis reduzidos de resistência observados podem ser explicados pela combinação de dois fatores principais. O primeiro está relacionado à estratégia de compactação leve adotada, que resultou em menores densidades secas e graus de compactação. Considerando que a resistência mecânica de materiais compactados está diretamente associada à densidade e à energia de compactação, a redução controlada desses parâmetros implica naturalmente em menores valores de resistência [5, 11]. O segundo fator está associado à natureza mineralógica do solo. Conforme indicado pela análise por DRX, a ausência de fases amorfas reativas limita a ocorrência de reações pozolânicas significativas. Nesse contexto, o ganho de resistência está predominantemente relacionado a mecanismos de flocculação das partículas finas e à carbonatação progressiva do hidróxido de cálcio, resultando em ligações de menor resistência quando comparadas a sistemas com reatividade pozolânica mais elevada. Os valores obtidos situam-se dentro da faixa típica de materiais de terra de baixa densidade produzidos com baixa energia de compactação e/ou compostos por terra associada a agregados vegetais, geralmente entre 0,2 MPa e 0,6 MPa [12, 22]. Nesses materiais, a redução da densidade está associada à diminuição do peso próprio, maior facilidade de moldagem e manuseio manual e à melhoria do desempenho térmico, porém implica limitações para aplicações que demandem maior desempenho mecânico [12, 22].

Figura 9— Resistência à compressão média em função do teor de estabilizante.

Entre as dosagens avaliadas, a mistura com 10% de cal apresentou o maior valor médio de resistência, enquanto as dosagens de 7% e 10% apresentaram comportamento mais consistente, indicando maior estabilidade do processo de moldagem e compactação. Essas composições mostram-se mais adequadas para continuidade do estudo. De forma geral, os resultados indicam que a compactação manual leve associada à estabilização com cal é eficaz para a produção de

matrizes de baixa densidade, porém com resistência mecânica limitada nas condições avaliadas. Nesse sentido, recomenda-se a investigação de estratégias complementares, como a incorporação de adições reativas (por exemplo, metacaulinita) ou ativadores alcalinos, com o objetivo de promover reações pozolânicas e elevar o desempenho mecânico do material.

3.4. Síntese comparativa e seleção da matriz

Com base na análise conjunta dos parâmetros físicos, mecânicos e qualitativos, elaborou-se uma síntese comparativa das dosagens avaliadas (Tabela 1), considerando densidade seca observada, resistência à compressão, integridade e reprodutibilidade do processo. A análise evidencia que as dosagens de 7% e 10% apresentaram os melhores desempenhos globais. A composição com 7% de cal apresentou densidade seca entre 1,05 e 1,21 g/cm³, próxima à densidade efetiva estimada de 1,11 g/cm³, associada a boa uniformidade de compactação e controle do processo, configurando o melhor equilíbrio entre leveza e desempenho mecânico. Por sua vez, a dosagem de 10% apresentou maior resistência média (0,50 MPa), indicando maior potencial de ganho mecânico, embora com maior consumo de ligante. Dessa forma, ambas as composições mostraram-se mais adequadas para a continuidade do estudo, sendo a dosagem de 7% associada ao melhor equilíbrio global e a de 10% a uma alternativa com maior margem de desempenho mecânico. Essas composições podem servir como base para estudos futuros com incorporação de adições reativas, visando a melhoria do desempenho mecânico. A Tabela 1 sintetiza essa análise comparativa.

Tabela 1 – Síntese comparativa entre as dosagens e direcionamento experimental.

Síntese comparativa entre as dosagens e direcionamento experimental					
<i>Dosagem de cal</i>	<i>ρ_d (g/cm³) – tendência/intervalo observado</i>	<i>σ_c média (MPa) ± DP (28 dias)</i>	<i>Fissuração / integridade (qualitativo)</i>	<i>Trabalhabilidade / reprodutibilidade (qualitativo)</i>	<i>Decisão</i>
5%	muito variável (≈ 0,88–1,55)	0,402 ± 0,060	Mais suscetível à heterogeneidade (base/topo e por umidade)	Mais sensível ao controle de água e menor previsibilidade	Não recomendada
7%	leve e estável (≈ 1,05–1,21; próximo de ρ _d efetiva ≈ 1,11)	0,424 ± 0,047	Boa integridade física e uniformidade	Melhor equilíbrio: moldagem mais consistente e controle mais robusto	Referência (melhor equilíbrio)
10%	leve e estável (≈ 1,02–1,17)	0,507 ± 0,061	Boa integridade física e uniformidade	Boa: maior consumo de ligante e ganho incremental de resistência	Alternativa (maior desempenho mecânico)

4. Conclusões

O solo apresentou comportamento argiloso e elevada plasticidade, exigindo controle de umidade e estabilização. O uso do ensaio Proctor como referência permitiu a obtenção de matrizes de baixa

densidade por compactação manual leve. A adição de cal elevou o pH, melhorou a uniformidade e promoveu aumento da resistência, com melhor desempenho nas dosagens de 7% e 10%. A dosagem de 7% apresentou melhor equilíbrio entre densidade e desempenho, enquanto a de 10% apresentou maior resistência. Os baixos níveis de resistência obtidos estão associados à compactação leve e à ausência de reações pozolânicas significativas, com predominância de floculação e carbonatação. Os resultados evidenciam o potencial da abordagem para controle da densidade, bem como suas limitações mecânicas, indicando a necessidade de estratégias complementares para ganho de desempenho.

Referências bibliográficas

- [1] BONIFAZI, Giuseppe; GROSSO, Chiara; PALMIERI, Roberta; SERRANTI, Silvia. Current trends and challenges in construction and demolition waste recycling. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, v. 53, p. 101032, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2025.101032>.
- [2] STAHEL, W. R. *The performance economy*. Londres: Palgrave Macmillan, 2010.
- [3] LEITÃO, A. Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o séc. XXI. *Portuguese Journal of Finance and Accounting*, v. 1, n. 2, setembro de 2015. Disponível em: <http://u3isjournal.isvouga.pt/index.php/PJFMA>. Acesso em: 24 fev. 2025.
- [4] CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção. *Investimentos Necessários para o Equacionamento dos Déficits Habitacional e de Infraestrutura e seus Impactos Econômicos*. Brasília: CBIC, 2024. Disponível em: <https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2024/04/>. Acesso em: 24 fev. 2025.
- [5] MINKE, Gernot. *Building with earth: design and technology of a sustainable architecture*. 5. ed. Basel: Birkhäuser, 2022.
- [6] NEVES, Célia; FARIA, Obede Borges (Org.). *Técnicas de construção com terra*. Bauru, SP: FEB-UNESP/PROTERRA, 2011. 79 p. ISBN 978-85-64472-00-6. Disponível em: <http://www.redproterra.org>. Acesso em: 27 mar. 2025.
- [7] SILVA, C. G. T. da. Conceitos e preconceitos relativos às construções em terra crua. 2000. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 155 p.
- [8] JOFFROY, T.; GUILLAUD, H.; LE TIEC, J-M. Architectures contemporaines en terre crue: sur les traces de Hassan Fathy. In: UNESCO INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON THE CONSERVATION OF WORLD HERITAGE EARTHEN ARCHITECTURE. 2013. *Proceedings* [...]. Paris: CRATerre, 2013. p. 218-225.

- [9] EARTH ARCHITECTURE. Hassan Fathy and the Architecture for the Poor. Disponível em: <https://eartharchitecture.org/?p=1400>. Acesso em: 14 jul. 2025.
- [10] TORRALBA, F. P.; EIRENS, R. M. G.; JALALI, S. *Construção em Terra*. Guimarães: TecMinho, 2019. ISBN 978-972-8692-40-7.
- [11] NEVES, Célia Maria Martins; FARIA, Obede Borges; ROTONDARO, Rodolfo; CEVALLOS, Patricio S.; HOFFMANN, Márcio Vieira. (2009). Seleção de solos e métodos de controle na construção com terra – práticas de campo. Rede Ibero-americana PROTERRA. Disponível em <http://www.redproterra.org>. Acessado em dia/mês/ano.
- [12] VOLHARD, Franz. *Light Earth Building: A Handbook for Building with Wood and Earth*. Basel: Birkhäuser, 2016. ISBN 978-3-7643-8686-6.
- [13] CARVALHO, Beatriz Temtemples de. Arquitetura com terra na construção sustentável: blocos de terra comprimido para produção de habitação. 2019. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 208.
- [14] ABNT. *NBR 6457:2024* - Solos – Preparação de amostras para ensaios de compactação, caracterização e determinação do teor de umidade. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2024.
- [15] ABNT. *NBR 7181:2025* - Solo – Análise granulométrica. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2025.
- [16] ABNT. *NBR 6459:2016* - Solo – Determinação do limite de liquidez. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2017.
- [17] ABNT. *NBR 7180:2016* - Solo – Determinação do limite de plasticidade. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2016.
- [18] ABNT. *NBR 7182:2025* - Solos – Ensaio de compactação. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2025.
- [19] EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisas de Solos. Manual e Métodos de Análise de Solo. 2ª. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA - SPI, 1997.
- [20] ABNT. *NBR 17014:2022* - *Taipa de pilão – Requisitos, procedimentos e controle*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2022.
- [21] ABNT. *NBR 6502:2022* - Rochas e solos – Terminologia. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
- [22] DIAS, Lucas Sabino; CAVALCANTE, Márcio Holanda; BOSCHIGLIA, Clara Bragança. Experimentações com terra leve: quais os potenciais desta técnica construtiva? In: ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE EM PROJETO (ENSUS), 11., 2023, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, 2023.